

ANA DİL SINIFLARINDA EĞİTSEL DİKTE VE ORGANİZASYONU

Kutlimurod'un kızı Nigina Tukhtayeva

Nizami'nin adını taşıyan Taşkent Devlet

Pedagoji Üniversitesi öğrencisidir.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7028153>

Özet: Bu makale, 4. sınıf ders kitabının analizini, eğitsel diktenin içeriğini, görevlerini ve öğrencilerin bu tür dikte yoluyla edinmeleri gereken bilgileri sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: 4. sınıf anadili ders kitabı incelemesi, anadil dersleri, dikte, eğitsel dikte, dikte türleri, içerik, öz ve önemi.

Özbekistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı I.A.Karimov, "Bağımsızlığın Eşiğinde Özbekistan" kitabından aldığı ülkeyi birleştirmesi gereken dil konusundaki konuşmasında anadilimiz hakkında diyor ki: anadilini bilen soy ağacını, köklerini bilmeyen, geleceği parlak, halkın dilini bilmeyen, dilini de bilmeyen bir insan. , annenin önemli işlevinin gerçek bir ifadesidir. Özbekistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı I.A. Kerimov'un "Dil ülkeyi birleştirmeli" konulu konuşmasında, "Bağımsızlığın Eşiğinde Özbekistan" kitabından alınan "Dil, ülkeyi birleştirmeli" konulu konuşmasında, Anadilimiz: Köklerini bilmeyen, kendi dilini bilmeyen kişinin kendi dilini bilmediğinin doğru bir şekilde söylendiği görüşü, anadilin toplumdaki önemli işlevinin bir ifadesidir.

Dikte, dinlemek ve yazmaktır. Dikte, öğrencilerin sözlü ve yazılı konuşmalarını geliştirmede ve okuryazarlıklarını geliştirmede çok önemlidir. Okur, dikte yazma sürecinde hata yapmamaya çalışır. Hata yapmamaları fonetik, sözlük ve gramer bilgilerini ne kadar azalttıklarına bağlıdır. Yazım kuralları gramer olayları ile ilgilidir. Bu nedenle, okuryazar bir dikte yazabilmek için bazı gramer kurallarını bilmek gerekir.

İlköğretim sınıflarında dikte için bir metin seçerken, birkaç ilkeyi takip etmek gerekir:

1. Metin monolog bir konuşma biçimindedir. Alıntı, emir, giriş cümlesi, ayrı cümle, birleşik cümle içermemelidir.
2. Metnin boyutu 1-4. sınıfların okuma hızına göre olmalıdır.
3. Metnin içeriği çocukların yaşamlarıyla ilgili olmalıdır.
4. Dikte metni, okuyuculara şu veya bu hakkında bilgi verir.
5. Seçilen metin görsel ve sanatsal açıdan yüksek olmalı, çocukların duygularını etkilemelidir.
6. Metin eğitici nitelikte olmalıdır.
7. Metinde düzenlenen etkinlik en az 5-6 defa gerçekleşir.

İlköğretim sınıflarında, eğitici dikteler, bir yazım (imla) kuralıyla ilgili fonetik, fonetik ve morfolojik konuyu güçlendirmeye hizmet eder. Öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımı ile sınıfta yapılır. Öncelikle öğrencilere güçlendirilmesi amaçlanan ortogram (örneğin x ve h harflerinin yazılması) hatırlatılır, bu harflerin katılımıyla kelimeler gösterilir, telaffuzu harfle karşılaştırılır, ve fark belirlenir. Öğretmen öğrencilerin bu tür kelimeleri yanlış yazmadıklarından emin ise onları yazmaya teşvik eder. Bazı durumlarda, dikte sırasında öğretmene, heceleme zor olan kelimeleri öğretmenden yazmasını isteme ve yazdıktan sonra, öğretmene bu kelimenin yazılışını netleştirmesini ve düzeltmesini isteme hakkı verilir. küçük hata. Bu yöntem, yazım becerilerini güçlendirmek, dil duyarlılığını artırmak ve öğrencinin hafızasını geliştirmek için kullanışlıdır.

Eğitici dikteler sınıfta farklı amaçlar için verilmektedir. Örneğin, yeni bir konu başlatıldığında bir dikte kaydedebilirsiniz. Bu durumda öğretmen bilinmeyen kelimelerin yazılışını tahtaya gösterir, sözlü olarak açıklar veya bazı öğrencilere yeni konuyu nasıl anladıklarını ve bununla ilgili yazım kurallarını sorar (bu sayede öğrencilere verilen bilgiler hatırlatılır) , ve sayı yazılır.

bir ortografik karakterin eğitim dikteleri;

2) teorik bilgiyi güçlendiren eğitim dikteleri;

3) konuşma geliştirmenin doğasında eğitim dikteleri.

Ortografik bir karakterin eğitim diktelerinde, öğrenciler öğretmenin talebi üzerine dersin aktif katılımcıları olurlar. Dersin amacı, öğrencilerin aktif düşünmesi, metindeki kelimelerin yazılışına bağımsız yaklaşımı temelinde gerçekleştirilir. Öğretmen, öğrencilerin yorumlarını ve görüşlerini takip eder ve bir hata görürse hemen düzeltir.

4. sınıfta düzenlenen geçici dikte, öğrencilerin yazılı olarak kelimeleri yanlış yazmalarını engeller ve yazım kurallarının bilinçli olarak azaltılmasında özel bir rol oynar. İşitme organı yoluyla alınan izlenimlerin yanı sıra, kelimelerin yapısı, dilbilgisi ve imla kuralları ile doğru telaffuz normları hakkında iyi bir bilgi gerektirir. Diktede, metni okumadan önce bir veya başka bir yazım kuralı açıklanır.

Örneğin, sözlü konuşmada, isimler genellikle kelimenin sonundaki lar ekindeki r'yi bırakma eğilimindedir. Ayrıca, -ar, -r sonekleri l ünsüzü veya -la son eki ile biten fiilin tabanına eklendiğinde veya çoğul eklerden sonra bir sesli harf geldiğinde, r ünsüzü her zaman açıkça telaffuz edilir (yani, her iki durumda da r yazılır) vurgulanır.

1. Babam öğretmendir. Okulda çalışıyorlar.

2. Çocuklar harika zaman geçirdiler. Çocukların kulaklarının altından ısıklık çaldı ve buzlu diliyle yüzlerini ve burunlarını yaladı. (F.M.)

Dikteyi sözlü olarak geçmek de mümkündür. Öğretmen, edebi telaffuz normlarını izleyerek cümleleri yavaşça okur, öğrenciler hecesi güçlendirilen kurala göre kelimeleri veya kelime kombinasyonlarını ayırt eder ve heceleri açıklanır.

Açıklamalı dikte Bu dikte türünde, yazılması zor olan kelimelerin yazılışlarını hatırlatarak ve vurgulayarak yazmak uygun olur. Açıklanan kelime, dikte yazıldıktan sonra açıklanır. Bu durumda kelimenin yazılışına önceden değinilmez, öğrenciler metindeki kelimeleri bildikleri kadar az yazarlar. Dikteden sonra öğretmen öğrencilere tek tek imlası dikkatli bir şekilde azaltılması gereken kelimeleri nasıl yazdıklarını sorar ve bazı aktif öğrencilere sözlü olarak açıklayarak veya düzelterek panoda göstererek yanlışları düzeltir.

Sonuç olarak, ilkököl sınıflarındaki eğitici dikteler, bir yazım kuralıyla ilgili bir konuyu pekiştirmeye, öğrencinin zihnine aşılama ve onu yazılı olarak tutmayı öğretmeye hizmet eder. Herhangi bir yazma olgusunu azaltmak için sadece okuma ve ezberleme değil, aynı zamanda analiz ve sentez de uygulanır. Dilbilgisi ve imla olaylarının benzer ve farklı yönlerini belirlemek için karşılaştırma yöntemini kullanmak, kelimeleri ve kelime formlarını belirli gramer veya grafik gruplarına ayırmak, belirli sistemleştirme, açıklama ve kanıtlama alıştırmaları kullanmak önemlidir.

İlköğretim sınıflarında, eğitici dikteler, bir dilbilgisi ve imla kuralı ile ilgili konuyu güçlendirmeye ve bilgiyi belirlemeye, öğrencinin zihnine yerleştirmeye ve onu yazılı olarak tutmayı öğretmeye hizmet eder.

References:

Mirziyoyev Sh.M. Hep birlikte özgür, müreffeh, demokratik bir Özbekistan ülkesi inşa edeceğiz. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama törenine adanan Âli Meclisi'nin kamaralarının ortak toplantısında yaptığı konuşma. - T.: Özbekistan, 2016

Kerimov I.A. Yüksek maneviyat yenilmez bir güçtür. "Maneviyat" Taşkent.

2008. Sayfa 35

Kenjaeva M.A. O. Kurbanova. Anadilde öğretim metodolojisi. Çalışma Rehberi. – ISBN 978-9943-7649-3-4. Taşkent "Ekonomi-finans" 2021. - 220 s.

K. Kasımova|, S.M. Atchonov, H. Ghulamova, Ş. Yoldosheva, Ş. Saryev Anadili öğretim metodolojisi (İlköğretim Fakültesi öğrencileri için ders kitabı): - T.: "YAYINCI", - 2009.

352 s.

Eğitim gelişimi. İlköğretim, "Sharq", 1999, 7. özel sayı.

Kasimova K. İlköğretim sınıflarında anadil öğretimi metodolojisi. -
Taşkent:

Öğretmen. 1985. Sayfa 48-52.

Ashrapova T. ve diğerleri. Anadilde öğretim metodolojisi. T. "Öğretmen",
1984. Sayfa 102-103.

Eğitim Kanunu T., 1997.

Ulusal personel eğitim programı T., 1997.

Mirzayev I. Ders analizi, T., "Öğretmen", 1980. Sayfa 19-21.

Umarova M. Kitap okumak. 3. sınıf için ders kitabı. -Taşkent: Yeni
yüzyılın nesli.

2003.

